

**ANÁLISE E JUSTIFICATIVA DAS DIRETRIZES DO NOVO PARADIGMA DA
CIÊNCIA NA BASE DA BNCC À LUZ DA CF/1988 E DA CNE/CP Nº 1/2020**

**ANALYSIS AND JUSTIFICATION OF THE GUIDELINES OF THE NEW SCIENCE
PARADIGM AT THE BASE OF BNCC IN THE LIGHT OF CF/1988 AND CNE/CP
No. 1/2020**

Aline dos Santos Moreira de Carvalho*

Antônio Marcondes de Araújo*

Camilla Viana de Souza Gonçalo*

Valeska Rogeria Vieira Trinta*

Joelma Cellin*

*Doutorandos em Ciências da Educação - Universidad Columbia Del Paraguay

*Doutora em Administração – Universidad Columbia Del Paraguay

*Mestre em Ciências da Educação - Universidad Columbia Del Paraguay

RESUMO

A educação é o alicerce para o desenvolvimento de uma sociedade próspera e sustentável. Em um mundo em constante transformação, a ciência desempenha um papel fundamental na compreensão e solução dos desafios contemporâneos. Nesse contexto, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) emerge como um instrumento essencial para a redefinição dos currículos escolares e, conseqüentemente, para a formação de cidadãos aptos a enfrentar as complexidades do século XXI. Este artigo tem como objetivo geral analisar as diretrizes do novo paradigma da ciência na BNCC e sua relevância para a formação dos estudantes, visando compreender como a ciência é abordada nesse documento e quais as implicações para a prática educativa. Além disso, busca-se identificar como a BNCC influencia o redirecionamento do ensino de ciências no Brasil, possibilitando uma formação mais abrangente e atualizada.

Para isso, será realizada uma revisão bibliográfica que contemplará estudos sobre a BNCC, seus fundamentos e diretrizes relacionadas ao ensino de ciências. Adicionalmente, serão analisados casos práticos de escolas que já estão implementando a BNCC em suas grades curriculares, buscando identificar os desafios e benefícios que essa nova abordagem da ciência pode trazer para a educação

brasileira.

PALAVRAS- CHAVE: Educação. BNCC. Paradigma.

ABSTRACT

Education is the foundation for the development of a prosperous and sustainable society. In a world in constant transformation, science plays a fundamental role in understanding and solving contemporary challenges. In this context, the National Common Curricular Base (BNCC) emerges as an essential instrument for the redefinition of school curricula and, consequently, for the formation of citizens capable of facing the complexities of the 21st century.

The general objective of this article is to analyze the guidelines of the new paradigm of science at the BNCC and its relevance for the training of students, aiming to understand how science is addressed in this document and what are the implications for educational practice. In addition, we seek to identify how the BNCC influences the redirection of science teaching in Brazil, enabling a more comprehensive and up-to-date education.

For this, a bibliographic review will be carried out that will include studies on the BNCC, its foundations and guidelines related to science teaching. Additionally, practical cases of schools that are already implementing the BNCC in their curriculum will be analyzed, seeking to identify the challenges and benefits that this new approach to science can bring to Brazilian education.

KEYWORDS: Education. BNCC. Paradigm.

1- INTRODUÇÃO

A educação é o alicerce para o desenvolvimento de uma sociedade próspera e sustentável. Em um mundo em constante transformação, a ciência desempenha um papel fundamental na compreensão e solução dos desafios contemporâneos. Nesse contexto, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) emerge como um instrumento essencial para a redefinição dos currículos escolares e, conseqüentemente, para a formação de cidadãos aptos a enfrentar as complexidades do século XXI.

A BNCC, instituída em 2017, é uma diretriz que estabelece os conhecimentos, competências e habilidades que os estudantes brasileiros devem desenvolver ao longo de sua trajetória na educação básica. Dentro desse cenário, é inegável que a ciência assume um papel de destaque, uma vez que o desenvolvimento científico e tecnológico permeia todas as esferas da sociedade contemporânea.

Como afirma Krasilchik (2006), "A ciência é uma das mais poderosas manifestações da cultura humana e está presente no cotidiano das pessoas, mesmo que nem sempre de forma visível." A ciência, portanto, transcende os limites das salas de aula e se estende ao ambiente em que estamos inseridos, impactando diretamente a vida de todos os indivíduos.

Nos últimos anos, a educação tem passado por uma significativa mudança de paradigmas, buscando acompanhar as transformações sociais, tecnológicas e culturais da era contemporânea. Novos enfoques pedagógicos têm emergido, destacando-se a aprendizagem baseada em projetos, a gamificação e o uso de tecnologias educacionais. A abordagem centrada no aluno ganha destaque, valorizando suas habilidades individuais, estimulando a autonomia e a criatividade. Além disso, o papel do educador evolui para o de um facilitador do conhecimento, promovendo uma educação mais significativa e contextualizada. Essas mudanças buscam formar cidadãos críticos e preparados para enfrentar os desafios do século XXI, em que a capacidade de aprender continuamente e de se adaptar a um mundo em constante transformação torna-se essencial.

Nesse contexto, a educação se torna mais personalizada e flexível, adaptando-se às necessidades individuais dos estudantes. A promoção da aprendizagem ao longo da vida também ganha destaque, incentivando a busca contínua por conhecimento em diferentes estágios da vida profissional e pessoal. Essas mudanças representam uma revolução educacional que visa formar indivíduos aptos a enfrentar os desafios complexos e em constante evolução da sociedade moderna.

Este artigo tem como objetivo geral analisar as diretrizes do novo paradigma da ciência na BNCC e sua relevância para a formação dos estudantes, visando compreender como a ciência é abordada nesse documento e quais as implicações para a prática educativa. Além disso, busca-se identificar como a BNCC influencia o direcionamento do ensino de ciências no Brasil, possibilitando uma formação mais abrangente e atualizada.

Para isso, será realizada uma revisão bibliográfica que contemplará estudos sobre a BNCC, seus fundamentos e diretrizes relacionadas ao ensino de ciências. Adicionalmente, serão analisados casos práticos de escolas que já estão implementando a BNCC em suas grades curriculares, buscando identificar os desafios e benefícios que essa nova abordagem da ciência pode trazer para a educação brasileira.

Acreditamos que compreender as diretrizes do novo paradigma da ciência na BNCC é fundamental para que educadores e gestores possam promover uma educação mais contextualizada, atualizada e alinhada às demandas da sociedade contemporânea, preparando os estudantes para serem cidadãos críticos, reflexivos e participativos em um mundo em constante evolução. Ao analisar esse cenário, buscamos contribuir para o debate e o aprimoramento das práticas educativas voltadas à ciência, alicerçadas na BNCC, em busca de uma formação mais ampla e significativa para as futuras gerações.

2 - METODOLOGIA

Para tal, a metodologia utilizada neste estudo é de caráter qualitativo pois tal abordagem oferece e possibilita uma visão para [...] o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes.” (MINAYO et al., 2009, p. 21).

Em relação aos objetivos, é uma pesquisa exploratória e descritiva (GIL, 2008) pois busca explorar os novos esclarecimentos realizados em estudos e pesquisas acerca das diretrizes do novo paradigma da ciência na base da BNCC à luz da CF/1988 E DA CNE/CP Nº 1/2020.

No que concerne os procedimentos de pesquisa, o estudo caracterizou-se como bibliográfico que, segundo Gil (2008), é desenvolvida com base em material já elaborado, principalmente em artigos científicos e livros. A pesquisa foi realizada em meio virtual, em bases de dados confiáveis como Scielo, com artigos científicos e inclui também ambientes virtuais de estudos e pesquisas com os descritores BNCC, diretrizes, paradigma, CF/1988 E CNE/CP Nº 1/2020.

3 – Resultados e Discursão

O novo paradigma da ciência, influenciado principalmente pelas teorias quânticas e sistemas complexos, enfatiza a interconexão e interdependência de todos os fenômenos. Esse paradigma destaca a necessidade de abordagens integradoras e holísticas, bem como a compreensão de que a realidade é construída socialmente e contextualmente. Uma análise da resolução em questão deve considerar se ela promove uma abordagem mais sistêmica e contextualizada do conhecimento em contraste com visões tradicionais lineares e mecanicistas.

Uma das relevâncias para o efetivo cumprimento das ações seria partir da Constituição Federal (CF) que deve estar regendo os regulamentos educacionais, compondo o ordenamento jurídico brasileiro. Isso inclui leis como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996) e outras normativas que regem a educação no país. A análise deve verificar se a resolução está em consonância com essas leis e se contribui para a promoção de uma educação de qualidade, inclusiva e democrática.

A formação docente e a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) estão intimamente relacionadas, pois a LDB estabelece as diretrizes e normas para a organização da educação nacional no Brasil, e a formação de professores é um aspecto fundamental para garantir a qualidade do ensino.

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/1996, é a legislação que define as bases da educação brasileira, desde a educação infantil até o ensino superior. Ela prevê as normas gerais para o funcionamento das instituições de ensino, a estruturação dos currículos, a formação de profissionais da educação e outros aspectos relacionados ao sistema educacional. Quanto à formação docente, a LDB estabelece dentre suas diretrizes a formação inicial e continuada: A formação docente é vista como um processo contínuo. Além da formação inicial em cursos de graduação, a LDB prevê a necessidade de formação continuada para os profissionais

da educação, com o objetivo de aprimorar suas práticas pedagógicas ao longo da carreira.

A formação de professores é um tema crucial para a melhoria da qualidade da educação no país. Professores bem preparados e atualizados têm mais condições de promover aprendizagens significativas e contribuir para o desenvolvimento pleno dos estudantes. Portanto, a LDB busca garantir que a formação docente seja pautada em bases sólidas e alinhada com as necessidades educacionais do Brasil e que deve levar em consideração o que orienta a constituição de 1988.

A CF/1988 serve como alicerce para a legislação educacional do país, orientando as políticas públicas na área da educação e garantindo a busca por uma formação mais inclusiva, igualitária e de qualidade para todos os brasileiros. Segundo a CF, no seu artigo 205, que trata do direito fundamental à pessoa, a formação perpassa pelo:

- A) Pleno desenvolvimento da pessoa;
- B) Exercício para a cidadania;
- C) Qualificação para o trabalho.

A Constituição ainda reporta em seu art. 28, sobre o acesso à educação profissional de alunos portadores de deficiência matriculados ou egresso do ensino fundamental ou médio, de instituições públicas e privadas. Além de, em seu artigo 208, o dever do Estado com a educação no que diz respeito ao atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino

No sentido de novos saberes e práticas, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) busca atualizar os currículos escolares, incluindo novos conhecimentos científicos e tecnológicos que são relevantes para a sociedade atual. Ela reconhece a importância de trabalhar com abordagens interdisciplinares, valorizando o diálogo entre diferentes áreas do conhecimento e incentivando a pesquisa e a investigação como metodologias de ensino.

A BNCC representa o conjunto de diretrizes que estabelece os conhecimentos, competências e habilidades essenciais que todos os estudantes devem desenvolver ao longo da educação básica no Brasil desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. A análise da resolução deve verificar se ela está alinhada e coerente com os objetivos e princípios estabelecidos na BNCC. Isso inclui considerar se a resolução promove uma educação mais centrada no estudante, enfatizando a construção do conhecimento, a interdisciplinaridade e o desenvolvimento de habilidades para o século XXI, como pensamento crítico, resolução de problemas, colaboração e criatividade.

Preocupa-se em garantir a contextualização dos conteúdos curriculares, aproximando a aprendizagem da realidade dos estudantes e de seu entorno social e cultural. Nesse sentido, a BNCC procura valorizar a diversidade cultural e étnico-racial do Brasil, bem como promover o respeito aos direitos humanos e a valorização da educação inclusiva.

Contudo, é importante destacar que a efetiva implementação da BNCC nos sistemas de ensino e nas escolas depende de vários fatores, como a formação adequada dos professores, a infraestrutura das escolas, a disponibilidade de recursos, entre outros. Além disso, a BNCC é um documento que pode ser revisado e atualizado periodicamente, acompanhando as transformações sociais e as novas descobertas científicas.

Assim, para que a BNCC alcance seus objetivos de promover uma educação conectada aos avanços da ciência e do conhecimento científico, é fundamental que haja um esforço contínuo por parte dos gestores educacionais, dos professores e de toda a sociedade em assegurar que as diretrizes estabelecidas no documento sejam efetivamente colocadas em prática. Isso envolve, por exemplo, a promoção de investimentos na formação docente, a adaptação dos currículos escolares para incorporar as mudanças tecnológicas e científicas, e o estímulo à pesquisa e à inovação dentro do ambiente escolar.

Na base paradigmática e epistemológica, a BNCC tem o propósito de promover a formação integral dos estudantes, contemplando não apenas o

desenvolvimento de competências cognitivas, mas também socioemocionais e éticas. A intenção é proporcionar aos estudantes uma formação crítica, reflexiva e cidadã, capaz de prepará-los a enfrentar os desafios da vida contemporânea. Nesse sentido torna-se imprescindível reportarmos ao que diz as resoluções CNE/CP de 2017 e 2020.

A Resolução CNE/CP nº 2, de 22 de dezembro de 2017, trata da implantação da Base Nacional Comum Curricular, a ser respeitada obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas modalidades no âmbito da Educação Básica. A resolução definiu a BNCC como sendo:

[...] documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais como direito das crianças, jovens e adultos no âmbito da Educação Básica escolar, e orientam sua implementação pelos sistemas de ensino das diferentes instâncias federativas, bem como pelas instituições ou redes escolares. BRASIL, 2017.

Enquanto que a Resolução CNE/CP Nº 1, de 27 de outubro de 2020, trata das orientações educacionais para a realização de aulas e atividades pedagógicas presenciais e não presenciais no contexto da pandemia do covid19, pois trata de documentos com caráter normativo que definem o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagem constantes na modalidade da Educação Básica, além disso vale a pena buscar referências dos pressupostos legais constante da Constituição federal de 1988.

Pelo exposto, verifica-se que as resoluções buscaram enfatizar a educação integral com o uso de tecnologias, com aulas presenciais e a distância, proporcionando aos estudantes uma formação completa para o mundo contemporâneo. Assim sendo, atendem os princípios constitucionais, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

MUDANÇA DE PRÁTICA PEDAGÓGICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOCENTE

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 205, reconhece a educação como direito fundamental compartilhado entre Estado, família e sociedade ao determinar que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988).

Os currículos educacionais precisam estar em constante alinhamento com a BNCC de forma a promover uma formação inicial e continuada dos professores, para que efetive em sua plenitude, inclusive no que diz a Resolução CNE/CP Nº 1, de 27 de outubro de 2020, que passa a ser uma normativa do Conselho Nacional de Educação para a Formação Continuada. Sendo assim, a sociedade contemporânea impõe um olhar inovador e inclusivo a questões centrais do processo educativo: o que aprender, para que aprender, como ensinar, como promover redes de aprendizagem colaborativa e como avaliar o aprendizado.

A formação continuada conforme a resolução CNE/CP DE 1/ 10 de 2020 no seu art. 4º é entendida como componente essencial na condição de agentes formativos de seus educandos, o que corrobora com a BNCC que prevê aprendizagens essenciais a serem garantidas aos estudantes para seu pleno desenvolvimento. O termo garantir carrega uma responsabilidade e necessidade de repensar os elementos que estão discutidos nas formações continuadas dos professores para de fato efetivar a aplicação das novas bases epistemológicas de forma a levar o aluno a um ser aprendente no processo de ensino e aprendizagem, desenvolvendo sua autopeiose.

No novo cenário mundial, reconhecer o contexto histórico e cultural, comunicar-se, ser criativo, sistemático, participativo e aberto ao novo, requer muito mais do que o acúmulo de informações, pois faz-se necessário o desenvolvimento de competências para aprender a aprender, saber lidar com a informação cada vez mais

disponível, atuar com discernimento e responsabilidade nos contextos das culturas digitais. Além de aplicar conhecimentos para resolver problemas, ter autonomia para tomar decisões, ser proativo para identificar os dados de uma situação e buscar soluções é preciso conviver e aprender com as diferenças e as diversidades promovendo uma qualificação adequada a formação do discente em consonância com o mercado de trabalho em suas dimensões intelectual, física, afetiva, social, ética, moral e simbólica.

Ressalta-se que a Resolução CNE/CP nº 2, salienta que as aprendizagens devem estar em conformidade com as necessidades escolares de acordo com o cenário mundial no qual o ensino demanda de novas tecnologias e ações docentes eficazes. As habilidades essenciais são conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e a capacidade de mobilizar, articular e integrar, expressando-se em competências. Os conhecimentos devem ser mobilizados para produzirem atitudes e valores, para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do exercício da cidadania e do contexto trabalhista.

A valorização da formação de professores e efetiva participação do docente na formação dos currículos de seus cursos (art. 6º), prioriza as estratégias mais dinâmicas, interativas e colaborativas em relação à gestão do ensino e da aprendizagem, com o uso de tecnologia (art. 8, II e VI). Ressalta-se o art. 17 da Resolução nº 2, que trata da necessidade de adequação dos cursos e programas destinados à formação inicial e continuada para a mudança do paradigma do ensino.

A LDB nº 9.394/96 trouxe a importância de universalização do ensino (artigo 4º), da valorização do magistério, do financiamento (artigos 68 a 77), da avaliação do rendimento escolar (artigo 8º, inciso VI), dentre outros temas. Diversas medidas foram tomadas para a regulamentação e regulação de políticas que pudessem atender a essas proposições que aparecem na Legislação maior da área educacional, concernentes, sobretudo, à formação e à valorização dos profissionais da educação.

A BNCC por sua vez, estabelece as aprendizagens essenciais que todos os estudantes têm o direito de desenvolver ao longo de sua trajetória escolar, sendo assim, define como competências e habilidades que os alunos devem alcançar em

cada etapa da educação básica, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. Para os professores e a formação docente, a BNCC desempenha um papel importante, onde a formação é um processo crucial e contínuo que visa preparar os educadores para desempenhar suas funções de maneira eficiente e exitosa. Uma formação adequada é fundamental para que possam enfrentar os desafios da sala de aula, compreender as necessidades dos alunos e promover uma educação de qualidade.

A BNCC traz necessidade de debates e discussões à frente de uma sociedade deficitária de informações e que precisamos enquanto docentes, conhecer os eixos transversais em conformidade com os marcos legais e mediar esses assuntos que favoreçam o desenvolvimento de habilidades e competências advindas da autoapoiada de cada um.

4 - CONCLUSÃO

O alcance do aprendizado e desenvolvimento do aprendizado se torna o objetivo da BNCC e representa as baseadas competências trabalhadas nos cursos de formação docente. O foco, dessa forma se concentra na responsabilização das práticas docentes utilizando estratégias e ferramentas como as de metodologias ativas, o que torna a educação um campo desafiador, mas não apresenta as questões de aprendizagem verificada no novo paradigma da ciência. Continua-se vendo o estudante como aluno e não como aprendiz.

As práticas educacionais precisam estar em conformidade com o ordenamento jurídico no qual a CF/1988, a LDB/96, as BNCC de 2017 e 2020 e, CNE foram citadas nesse texto. A autoapoiada é levada em consideração, assim como a preocupação na oferta de hetero-formações nas capacitações dos docentes. A oferta de saberes diversos amplia o escopo de atuação dos profissionais.

A BNCC/2020 resgata às orientações da CF/88 inserindo temas contemporâneos transversais importantes para o desenvolvimento e objetivo educacional. É notório a preocupação com o pleno desenvolvimento das pessoas nas propostas de saúde, multiculturalismo, meio ambiente; nas questões do exercício da cidadania quando sugere: vida familiar e social, Educação para o trânsito, Direitos das

crianças e adolescentes e por fim na qualificação para o trabalho em temas como: ciência e tecnologia e economia

Sendo assim, observa-se a ênfase da nova Base Nacional Comum no equilíbrio das relações humanas e na preservação da vida de cunho planetário. Uma formação com o objetivo de habilidades docentes com profissionalidade no equilíbrio emergencial e reflexivo.

A BNCC possui diretrizes específicas para a inclusão de pessoas com deficiência, assegurando que o ensino seja adequado às necessidades individuais de cada aluno, mas, não apresenta os elementos do “como fazer”. Ela considera a diversidade dos estudantes e ressalta a importância de promover uma educação inclusiva, que valorize a singularidade de cada um e respeite suas características e potencialidades corroborando com a CF/1988 no seu art. 28, no qual determina a existência do acesso aos portadores de deficiência na escolarização, além do que orienta também o art., 208, no qual determina o dever do Estado com a educação no que diz respeito ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino.

Ressaltamos a mudança do novo paradigma social em substituição da terminologia “portadores de deficiência” para a utilizada atualmente como: “pessoas com deficiência”.

A LDB/96 trouxe a perspectiva da Inclusão na interface da adaptação arquitetônica e formação de professores, para que os espaços se adequem às necessidades dos alunos com deficiência. O que antes era denominado: “Política Nacional da Integração” abre espaço para uma política onde os alunos com deficiência apresentem a possibilidade de serem protagonistas das suas ações.

O Atendimento Educacional Especializado (AEE) como modalidade de ensino prevista na BNCC é destinada a estudantes com algum tipo de deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. O AEE é oferecido de forma complementar ou suplementar à escolarização regular, buscando garantir a inclusão e a aprendizagem desses estudantes, respeitando suas características individuais.

Por sua vez, a CNE/2020 mesmo representando um compilado de informações conhecidas e constantes no ordenamento jurídico, traz uma orientação importante no seu art. 9º que reconhece os cursos de formação continuada de professores por meio de programas flexíveis presenciais, a distância, semipresenciais, de forma híbrida ou por outras estratégias não presenciais, uma vez que foi publicada em meio a um período pandêmico emergencial. Essa resolução mantém a leitura do aluno como sujeito passivo no processo de aprendizagem, não levando em consideração a necessidade de compreensão dele enquanto aprendiz..

O nosso objetivo foi apresentar, de forma exploratória e documental, a proposta da BNCC para a formação de professores, para isso recorreremos ao que determina o ordenamento jurídico brasileiro. Após a discussão sobre a BNCC, entende-se que ela traz benefícios para a performance do professor levando em consideração as mesmas bases do aprendizado sem elencar os novos paradigmas da ciência, no qual o aluno é visto como aprendiz e se torna um protagonista necessário para seu desempenho frente aos desafios da diversidade, formação e socialização em um sistema vivo autopoietico.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular (BNCC)**: educação é a base. Brasília, DF: MEC/CONSED/UNDIME, 2018. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_publicacao.pdf

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 6 out. 1988.

BRASIL. **Resolução CNE/CP Nº 2, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2017**.

BRASIL. **Resolução CNE/CP Nº 1, de 27 de outubro de 2020**.

BRASIL. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB. 9394/1996**.

BRASIL. Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as **diretrizes e bases da educação nacional**, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 10 de janeiro de 2003. [L10639 \(planalto.gov.br\)](http://planalto.gov.br)

BRASIL. **Plano Nacional de Educação (PNE)**. Lei Federal n.º 10.172, de 09/01/2001. Brasília: MEC, 2001c.

FILIPE, F. A., Silva, D. dos S., & Costa, Á. de C.(2021). **Uma base comum na escola: análise do projeto educativo da Base Nacional Comum Curricular**. Ensaio: Avaliação E Políticas Públicas Em Educação, 29(112), 783–803.

KRASILCHIK, M. ; MARANDINO, M. Ensino de Ciências e Cidadania, São Paulo, Moderna. 2006.

MAGNANI, Ivetti. Ensino, pesquisa, extensão e a nova tipologia do ensino superior brasileiro. In: **25 REUNIÃO ANUAL DA ANPED**, Caxambu, 2002. [Anais] Caxambu: ANPED, 2002. 10900 pag. p 121-125.

SILVA, Maria das Graças. Universidade e sociedade: cenário da extensão universitária? In: **23 REUNIÃO ANUAL DA ANPED**, Caxambu, 2000. Anais... Caxambu: ANPEd, 2000.